

A MIRAGEM DA INDUSTRIALIZAÇÃO

Abrindo a mata virgem a facção: alguns casos do brutalismo paulista

Ruth Verde Zein¹

O emprego do concreto armado aparente parece ter caracterizado o brutalismo de tal maneira que é quase sempre entendido como seu sinônimo. Mas o termo "bruto" refere-se nem tanto aos materiais em si mesmos como ao modo de empregá-los: sem revestimentos e potencializando texturas e rugosidades, seja em concreto, ou em outros materiais. Mas sem dúvida o emprego do concreto rugoso resultante de uma fatura artesanal ou semi-artesanal marcou o brutalismo seu aparecimento e auge – e seu desaparecimento, quando mínguas as condições econômicas que viabilizavam tal opção - o relativo baixo custo da mão-de-obra e de alguns dos materiais empregados na fatura do concreto aparente, principalmente o uso de tábuas de madeira natural nas formas.

Em países não desenvolvidos, onde o brutalismo parece ter ganho mais força e sobrevida, o atraso social relativo permitia ao campo da construção civil se beneficiar com tais "economias", desconsiderando os desperdícios envolvidos nesses processos, sempre quando houvessem ganhos simbólicos que aspiravam identificar tais arquiteturas com um almejado "desenvolvimento". Que no caso, estava focado bem mais nos avanços tecnológicos relativos à concepção, cálculo e viabilização dessas estruturas do que na sua execução propriamente industrializada. Eventualmente (mas só a partir de meados da década de 1970) o paulatino encarecimento da mão-de-obra e de alguns materiais, como as tábuas de madeira natural, somado às dificuldades de manutenção das estruturas aparentes, que cada vez mais se evidenciavam, terminaram por inviabilizar essa opção de fatura e acabamento - senão de estruturas de concreto aparente, ao menos de seu aspecto rugoso, artesanal e desprotegido.

Mas no início dos anos 1950, quando estão sendo concebidas e executadas as primeiras obras brutalistas, no Brasil e no mundo, nenhuma dessas questões era ainda claramente perceptível, e tampouco se sabiam com clareza dos problemas de manutenção e uso que essas estruturas sofriam com o tempo. Considerando-as em seu momento seria anacrônico (e até injusto) considerar tais aspectos de maneira criticamente severa na avaliação dessas obras. Naquele então os tempos ainda não estavam amadurecidos para permitir a plena compreensão dos resultados concretos e conseqüências dessas experiências em termos de manutenção e uso.

Utopia, ou miragem?

Da distância confortável de meio século no tempo, parece contraditório constatar o quão freqüentemente se depositavam nessas obras de concreto aparente rústico a esperança de que, apesar de sua fatura artesanal, estas estariam também colaborando, de uma ou outra maneira, para a viabilização da industrialização da construção e pré-fabricação dos elementos construtivos. Se hoje essa equação parece ser ingênua e não fechar, naquele momento o emprego de importantes estruturas de concreto aparente, embora moldadas in loco e com não-acabamentos rústicos, eram consideradas por seus

autores e comentadores como marcos em um caminho que todos acreditavam, mesmo se para ele não estivessem concretamente contribuindo: a viabilização da pretendida industrialização do setor construtivo.

A industrialização da construção, principalmente através da pré-fabricação dos elementos construtivos, com vistas à sua realização de maneira sistemática, racional e fabril era – e continua sendo – uma das idéias-chave da modernidade, um horizonte utópico perseguido desde muito antes que tais metas fossem, ou se tornassem, uma realidade factível – o que ainda não são plenamente, mesmo neste início do século 21. São incontáveis os percalços e erros, falhas e experimentos parcialmente realizados e em parte ou totalmente frustrados pelas circunstâncias que resultaram das inúmeras tentativas, sempre bem intencionadas, de se viabilizar essa “utopia” da industrialização e da pré-fabricação. Obstáculos como a dificuldade de manipulação de peças pesadas, de seu transporte em cidades, dos custos reais de materiais e mão-de-obra para executá-las, transportá-las e montá-las, e inúmeras outras questões relevantes ainda não estão plenamente solucionadas, de maneira a permitir sua completa realização.

Após quase um século de sua postulação pelas vanguardas modernas, a idéia da industrialização da construção através da pré-fabricação de seus componentes, como caminho “natural”, para o qual a construção civil e a arquitetura deveriam necessariamente, e quase que inevitavelmente, se encaminhar, ainda está por se efetuar de maneira plena e irrestrita. E entretanto, um século de fracassos, falhas e pequenas vitórias limitadas e parciais, não foram suficientes para questionar seu foro de verdade incontestado. E se a rigor até agora ainda nada parece comprovar com absoluta certeza ser a plena industrialização e a total pré-fabricação o caminho mais viável, ou sequer o mais correto, para a arquitetura e a construção civil, mesmo assim sua validade a priori não é quase nunca questionada: trata-se de um quase oxímoro. Cujas sustentação é ainda e quase apenas o desejo soberano, compartilhado por arquitetos e engenheiros, de implementá-la a todo custo – e quase sempre, a custos altos. Seja como for, não há quem se questione se essa idéia é boa em si mesma, se é realista ou imaginária, ou se não se trata, apenas, de mais uma das miragens ideológicas postas em marcha pelas vanguardas modernas do início do século 20.

Mas também seria anacrônico despejar o peso crítico dessa quase desdenhosa dúvida contemporânea sobre o panorama otimista e assertivo que se descortinava após a II Guerra, na década de 1950 em diante. Então, para todos e indubitavelmente, a industrialização e a pré-fabricação eram o caminho, senão único, ao menos ideologicamente preferencial, para a arquitetura; e todas as outras opções eram sempre consideradas como meros desvios circunstanciais. E mesmo quando a grandíssima maioria das construções seguisse sendo realizada sem esse recurso, e até em sentido

contrário à sua viabilização (seja pelo desenho, seja pela construção), nada abalava ou abala tal entranhada convicção.

No panorama do momento posterior à II Guerra Mundial algumas condições sócio-econômicas pareciam favoráveis à possibilidade de rápida e eficiente implantação da industrialização da construção, fazendo crer, a muitos, que esta além de bem sucedida também resultaria em arquiteturas da melhor qualidade possível. Por outro lado, é também no imediato pós-II Guerra em que são dadas as condições para que ocorra o aparecimento e ascensão do brutalismo enquanto tendência arquitetônica – tomando-se aqui o termo em sentido muito restrito, enquanto preferência por estruturas aparentes, rugosas, plenas de marcas de sua manufatura.

A convivência de ambas as coisas parece ser contraditória - como vários autores da época fizeram notarⁱⁱ. Mesmo assim, paradoxalmente, uma boa parte dos arquitetos e críticos atuantes naquele momento acreditavam que as obras brutalistas - mesmos as mais artesanais, rugosas, manufaturadas e singulares - também estariam ensaiando possibilidades que de alguma forma representavam passos em direção a um horizonte desejado de industrialização com pré-fabricação; em geral, considerando tais obras como ensaios prototípicos de possível repetibilidade - mesmo que tão somente a nível simbólico.

Contraditoriamente ou não, o panorama arquitetônico de meados do século 20 parecia enxergar as obras em concreto armado aparente moldado in loco e com textura rugosa, manufaturada e semi-artesanal, como marcos muito relevantes de um processo de transformação tecnológica com vistas à pré-fabricação, que estaria presente ao menos em potência nessas obras brutalistas - ainda que na maior parte das vezes, em estado larvar. Mas, se essa crença podia ser justificável na época, uma visão contemporânea sobre o assunto talvez devesse se questionar até que ponto essa percepção não passou de uma miragem, com algumas conseqüências interessantes - e outras, nem tanto.

O concreto aparente e o avanço da engenharia nacional

Desde o século 19 o ferro, e depois o aço, já vinha sendo usado para a pré-fabricação de estruturas (de pontes e estações até edifícios públicos e chalés habitacionais), que com certa facilidade eram deslocadas e montadas em outros continentes. Quase todos os historiadores identificam os primeiros passos da modernidade arquitetônica com a realização de grandes estruturas de ferro e do aço, cuja execução já solicitava uma mais ampla industrialização dos componentes complementares e implicava em uma maior precisão de execução. Quase um século depois, nos anos 1950, o uso do aço em estruturas racionalizadas e parcialmente pré-fabricadas já caracterizava uma parte importante do panorama da construção erudita em

especial nos Estados Unidos; mas mesmo ali tampouco era hegemônica, e somente era possível graças à relativa prosperidade e largueza econômica norte-americana daquele momento. Situação que em absoluto não era então compartilhada, nem por uma Europa em cinzas, nem pelos países em desenvolvimento - entre os quais já então se poderia incluir o Brasil.

Em compensação, havia o concreto armado. Material que já vinha sendo empregado também desde fins do século 19, cuja aplicação vinha sendo aperfeiçoada e racionalizada por instrumentos de cálculo cada vez mais precisos, e que estava tendo a sua aplicabilidade potencializada, a partir dos anos 1930, primeiro pelo conhecimento experimental do uso da pré-tensão, e depois da pós-tensão, e a seguir pela progressiva disponibilidade tecnológica de fabricação de cabos de aço carbono de resistência cada vez mais alta. O concreto armado permitia um aproveitamento econômico do aço, material então caro e relativamente escasso, facilitando a generalização do uso do concreto armado na maior parte dos países do mundo. A partir de meados dos anos 1950 as novas possibilidades tecnológicas resultantes da pré e pós-tensão do concreto armado - técnica que foi primeiramente empregada em grandes estruturas e obras-de-arte, na maioria planejadas por engenheiros - passam a estar disponíveis e a serem aproveitadas no projeto de edifícios dos mais variados usos, desenhados por arquitetos em íntima colaboração com engenheiros estruturais.

Um dos casos até agora mais bem documentado dessa integração entre arquitetura e engenharia, forma e estrutura no uso do concreto armado é o da associação entre o arquiteto Louis Kahn e o engenheiro August Komendant a partir do projeto e obra dos Laboratórios Richards, na Filadélfia (1957-1961). Mas certamente houve muitos outros casos, menos sabidos ou sistematicamente divulgados; e a arquitetura brasileira é pródiga deles. Sabe-se do importante papel na viabilização das idéias de Oscar Niemeyer por Joaquim Cardozo, tão engenheiro de estruturas quanto poeta - qualidade esta que certamente lhe foi de ajuda para tão bem acompanhar o passo de valsa do colega arquiteto e viabilizar a construção de suas imaginativas formas. Diferentemente, no ambiente paulista as relações entre alguns excelentes engenheiros de estruturas e outros tantos arquitetos se assemelha mais ao tipo de entendimento, em dupla mão de direção criativa, que animava o trato profissional entre Kahn e Komendant, como este bem o descreve: "tínhamos as mesmas devoções e praticamente nenhum desacerto, sonhávamos juntos, construíamos juntos; [Kahn] estava cheio de idéias e qualquer coisa de conceito avançado, novo, lhe era interessante [...] porque ambos tínhamos a atitude de que a estrutura é uma parte integral da arquitetura. Todos os edifícios que desenhemos eram estrutura - o que mais?, mas estrutura conformada de tal maneira que se converteu em arquitetura"ⁱⁱⁱ.

A "exploração das possibilidades do concreto armado" era uma vontade que se expressava claramente e com grande frequência, seja nos memoriais e comentários que acompanhavam a publicação das obras, seja no linguajar cotidiano dos estudantes, professores e profissionais de arquitetura e engenharia, desde pelo menos meados dos anos 1950. Em São Paulo destacaram-se como engenheiros estruturais desde essa época nomes como José Carlos de Figueiredo Ferraz, Roberto Rossi Zuccolo, Siguer Mitsutani, Mario Franco e Julio Kasso, Hugo Tedeschi, J. Kurken e J. Zaven Kurkdjian e muitos outros, vários deles ainda hoje atuantes; seu relacionamento com os arquitetos era e segue sendo sinérgico, com resultados potenciados pela mútua colaboração e benefício, jogando um papel sem dúvida imprescindível na viabilização das melhores propostas da arquitetura paulista brutalista.

Em grande parte das obras do brutalismo paulista daquele momento (anos 1950-60) a "exploração das possibilidades do concreto armado" focava na possibilidade de reduzir apoios e obter vãos e balanços máximos, onde a forma plástica das partes portantes (colunas, vigas, lajes, paramentos, pórticos, grelhas, etc.) e de suas articulações deveria de alguma maneira fazer transparecer, ao olhar educado, algo do jogo das forças estáticas assim resultantes. Esse enfoque, e sua constante exploração e extensão, tende naturalmente à busca de adequação e singularidade do objeto arquitetônico/estrutural, e não necessariamente à sua industrialização ou pré-fabricação. Mesmo assim, tais obras eram percebidas por seus autores (e posteriormente, por outros observadores e/ou atores do campo arquitetônico), se não como repetíveis, certamente como "exemplares" – no sentido de que propunham um método que era considerado excelente, e que poderia ser emulado por outros. Em pouco tempo, essa exemplariedade passou a ser algumas vezes compreendida, por uma segunda e terceira geração de discípulos, como "modelar" – ou seja, enquanto uma coleção de soluções "boas" (quase à maneira de um tratado), que se deveria mais ou menos seguir repetindo e glosando, como temas que admitiam variações.

Mas o tema da industrialização não deixava de estar também, naquele momento, muito presente, permeando inevitavelmente quaisquer debates. E mesmo que de maneira um tanto forçada, também contaminava a concepção e mesmo a apreciação dessas obras singulares, em alguns casos buscando, em outros apenas querendo nelas ver a possibilidade, mesmo que apenas inicial e prototípica, de se encaminharem para uma industrialização da construção. Com muita frequência, tais significados mais eram apostos do que propriamente delas nasciam intrinsecamente das obras, seja em sua concepção, seja em seu detalhamento.

Entretanto, é possível destacadas algumas obras do brutalismo paulista dos anos 1950-60 que buscaram, de maneira mais deliberada e consistente, ativar propostas que

de fato visavam trabalhar a questão da industrialização da construção em seus aspectos práticos e não apenas simbólicos.

Se bem na maioria das obras (mesmo as mais isoladas e de pouca relevância), de alguma forma a industrialização era mencionada, tratava-se de um desejo que mal ultrapassava a expressão de uma boa intenção e afetava de maneira apenas secundária e/ou imagética seja o projeto, seja a obra. Em outros casos, há um mais concertado esforço dos autores no sentido de propor um projeto cuja concepção e execução nascesse do emprego de peças pré-fabricadas disponíveis no mercado – com resultados quase sempre mal sucedidos, até por relativa inexperiência ou desconhecimento da aplicabilidade dessas peças e suas reais limitações, que se pretendia, um tanto ingenuamente, superar. Em outros casos, apesar de haver uma ampla e refinada compreensão dos condicionantes e limites possíveis do estado-da-arte da construção civil de seu momento, resultando em projetos de refinado e cuidadoso detalhamento, a exeqüibilidade dependia menos dos aspectos técnicos do que da situações (ou distorções) econômicas, e circunstâncias alheias acima da vontade dos autores (em geral prosaicas, como questões de custos e prazos) terminavam inviabilizando a construção industrializada, ou pré-fabricada. Em muitos poucos e raros casos (nos anos 1950-60) a proposta de industrialização foi satisfatoriamente atendida.

Os exemplos de fato são poucos^{iv} – mas são significativos, e vale à pena estudá-los melhor - nesta ocasião, menos para analisar pormenorizadamente cada proposta, e mais para extrair, de cada caso, algumas questões que parecem ser relevantes para a compreensão do tema da miragem da industrialização.

A indústria que não estava pronta para a industrialização

A casa Boris Fausto (1961)^v, de Sérgio Ferro foi possivelmente a primeira tentativa

concretamente realizada de emprego de peças pré-fabricadas industriais de porte no projeto de uma residência paulista. Trata-se, com quase toda certeza, da primeira obra projetada e construída pelo arquiteto, demonstrando não apenas talento como inexperiência: daí ela poder ser considerada "experimental", em amplo senso, pois seria impossível de realizar-se caso o autor já tivesse algum conhecimento prévio e se desse plena conta da realidade factual da prática construtiva, no estado em que ela se apresentava no começo dos anos 1960^{vi}. Outra indicação de seu grau de ingenuidade é a observação, anotada por Alberto Xavier^{vii}, de que a proposta, como foi realizada, criava uma contradição em termos, já que a ousadia estrutural pretendida e alardeada resultava anulada, do ponto de vista formal, pela solução arquitetônica adotada.

Trata-se de uma casa em terreno irregular de esquina no loteamento City Butantã, ocupando uma área inferior ao permitido já que opta por simultaneamente atender aos amplos recuos obrigatórios e conformar um perímetro quadrado circunscrito, o que restringe ainda mais a área aproveitável. A proposta nasce de um esquema simples que aproveita como ponto de partida o clássico tema palladiano do quadrado subdividido em nove quadrados [ou esquema jogo-da-velha], neste caso com os pilares de sustentação posicionados nos cantos do quadrado menor interno; sobre os quais se dispõem as vigas principais de grande altura e amplos balanços [em proporção 1:1:1], somadas a vigas de bordo perimetrais, nas quais se destacam grandes gárgulas de esgotamento das águas pluviais. Para essa estrutura-mestra aproveitaram-se "produtos industrializados", ou seja, vigas pré-fabricadas e placas compostas de fechamento empregando mercadorias disponíveis então no mercado, mas obviamente usadas de maneira distinta daquela para as quais foram previstas, e com exigências de precisão dimensional, qualidade de fatura, acabamento e performance superiores às disponíveis - obrigando a realizar, in loco, adaptações não desejadas, nem previstas inicialmente.

Sob a cobertura apoiada nessas vigas são arranjos dos ambientes por meio de painéis auto-portantes, conformando aproximadamente dois ângulos "cheios" e dois ângulos "vazios" diagonalmente opostos, estes configurando terraços cobertos que dão continuidade e trazem para dentro da casa, por assim dizer, os amplos jardins. Não sendo estruturais, as paredes divisórias auto-portantes podem ser dispostas de maneira mais ou menos livre, mas preferem seguir um esquema de grelha modular cujo ritmo é sincrônico com o ritmo geral da estrutura, num desenho que pode ser decomposto em uma sucessão de quadrados de diversos tamanhos parcialmente superpostos, talvez à maneira pictórica construtivista; eventualmente esses ambientes ultrapassam, mas não muito, a área coberta principal, mas quase sempre praticamente se alinham com seus limites.

Esse minucioso domínio do desenho da planta soma-se a um certo desejo de aleatoriedade estritamente "funcional" das elevações, que por assim dizer não são

desenhadas, mas resultam da combinatória de diferentes tipos de elementos de fechamento que são agregados conforme necessário. O resultado plástico dessa deliberada ausência de controle formal das fachadas somada à grande altura das vigas e à altura mínima dos pés-direitos, reforça a horizontalidade marcante do conjunto, tornando a volumetria densa e um tanto pesada. O não controle formal faz par com o não controle construtivo, e em várias ocasiões o autor se queixa dos problemas que resultaram dessa construção, a seu ver "um desastre, porque a indústria não estava pronta para isso. Usei os elementos industriais para fazer a estrutura da casa, mas usei de maneira diferente da tradicional e deu o maior bode. Não funcionou, arreventou"^{viii}. Essa declaração, realizada 25 anos após a obra, parece indicar que mesmo a maturidade física do autor não parece ter aportado uma maior autocrítica de seus enganos juvenis, ou abalado sua crença adolescente de que o mundo devia ser como desejava que fosse - e não como era.

Uma vez que o avanço experimental tecnológico não resultava simplesmente da invocação e imediata utilização dos recursos materiais e industriais disponíveis, que mal suportavam seu uso corrente - que dizer de uma aplicação subversiva - ficava de certa maneira obstada a possibilidade de efetivar a produção da casa a partir da mera montagem de componentes (caminho ensejado possivelmente por sua similitude processual com a produção industrial de bens de consumo, de carros a eletrodomésticos).

A outra opção possível para ativar o desejo de avanço tecnológico parecia ser aquela que Artigas definiria posteriormente^{ix}, como sendo a "da ciência e tecnologia aplicadas à arte de construir". No espírito dessa época, marcada por muitas buscas e pretensões, incluindo desde as possibilidades abertas pelos recentes desenvolvimentos no campo das estruturas de concreto armado e protendido, até uma busca artística de autenticidade (cuja iminente ou talvez já inevitável perda devia-se justamente à industrialização e massificação da produção), parecia ser um caminho mais viável a experimentação manifestar-se, prioritariamente, pelo emprego de estruturas "experimentais" - ou melhor dizendo, com certo grau inovador na sua concepção, mais do que na sua fatura. Saída pragmática para um impasse conceitual que tenta resolver menos efetiva do que simbolicamente o desejo de industrialização, entendendo-o, preferentemente, como vontade de inovação.

Repetibilidade e variedade na construção da cidade

Um tema que percorre e caracteriza boa parte da obra residencial de Paulo Mendes da Rocha^x é a idéia-força da "casa-apartamento sobre pilotis": proposta de forte caráter prototípico mas de fácil adaptação circunstancial, podendo ser mesclada em cada caso a diferentes aproximações estruturais, volumétricas e compositivas. Sua formulação

mais "exemplar" dá-se em um núcleo de quatro residências realizadas precisamente em 1963-65, em co-autoria com João de Gennaro, constituído pelas casas Bento Odilon Ferreira, em Goiânia (1963), o segundo e realizado projeto para a casa Francisco Malta Cardoso, em São Paulo (1964), destacando-se as casas "gêmeas" destinadas à família do arquiteto e à de sua irmã, Lina Cruz Mendes da Rocha (1964).

Todas são variantes de uma mesma proposta de "casa-apartamento": o programa é acomodado em apenas um pavimento, disposto sobre nível em pilotis mantido aberto e vago, usado como área de lazer e estacionamento, com escada de circulação vertical externa à "caixa" habitável. As duas casas situadas no bairro City Butantã que o arquiteto projeta para si mesmo e, no lote vizinho, para a família de sua irmã, este de meio de quadra e o outro de esquina, tendo defronte uma praça onde se situa uma casa bandeirista do século XVII, têm a singular característica de configurarem uma solução "gêmea": ambas têm aparência idêntica, ao menos no dimensionamento e principais rasgos, embora ocorram pequenas distinções, seja aproveitando o formato desigual dos lotes, seja na previsão e disposição de uma ou de duas escadas de acesso, seja no arranjo dos ambientes internos, sutilmente distintos, com conseqüente variação das aberturas zenitais de iluminação pontual dos ambientes, em cada caso. A volumetria nasce basicamente das limitações urbanísticas impostas, embora este não seja o único parâmetro para a definição dos volumes edificados.

Nas casas Gêmeas o desejo de empregar a pré-fabricação dos componentes na sua execução, mencionado nos memoriais, comparece efetivamente apenas no emprego de um numero relativamente discreto de elementos construtivos, tanto estruturais como de fechamentos, praticamente apenas um modelo de esquadria, e na paleta bastante restrita de materiais e acabamentos. Mas de fato cada casa é um caso, e outros indícios – como a disposição aparentemente aleatória, e distinta em cada casa, das aberturas de luz zenital - subvertem a noção de modularidade e a regularidade geral da composição. Apesar disso, há em potencia um desejo de repetitibilidade, tanto em termos de justaposição como de empilhamento – em contraponto com a demonstração didática de

que a repetição pode conviver com a “customização” de cada unidade habitacional resultante.

Embora o desejo de pré-fabricação da unidade habitacional só se efetive, na obra de Mendes da Rocha, apenas 25 anos depois (na casa Antonio Gerassi Neto, 1989), ele está presente de maneira muito mais clara, e definitiva do projeto propriamente dito na obra do Conjunto Habitacional CECAP-Cumbica, em co-autoria com Vilanova Artigas e Fabio Penteadó. A planta da unidade habitacional do conjunto de Cumbica pode ser analisada como uma variante dos temas nas casas Gêmeas e na casa Mario Masetti no Pacaembu (Mendes da Rocha, 1968)^{xi}. A perspectiva axonométrica da unidade habitacional de Cumbica demonstrando a montagem dos elementos pré-moldados (solução adotada de maneira parcial e bastante modificada no projeto final) mostra apenas um tramo de escada e uma unidade habitacional, da qual foram retirados os elementos que, cobrindo-a, configurariam o piso do primeiro pavimento: a evidente semelhança com o desenho icônico do sistema Dom-ino não pode ter passado, para seus autores, despercebida, sendo mais provável que fosse intencional. Trata-se de recurso de desenho utilizado para clarificar a solução adotada; mas é interessante notar como a unidade habitacional de Cumbica transforma-se assim, iconograficamente, numa das casas unifamiliares de uma série que inclui, entre muitos outros, os exemplos do Butantã e do Pacaembu.

O desenho axonométrico da unidade indica também como foi concebida a idéia da construção por pré-fabricação e montagem isostática dos elementos de concreto. Inicia-se com fundações pontuais para quatro pilares situados na periferia do quadrado da planta e recuados das fachadas, num ritmo de aproximadamente 1/4/1; duas vigas π invertidas ligam os pilares formando um pórtico; vencendo o vão de aproximadamente 8 m, travando dois pórticos e formando o piso dispunham-se sete vigas duplo T complementadas por duas vigas π de desenho especial fazendo os dois balanços; o esquema repetia-se a cada pé-direito até a cobertura, complementada por impermeabilização e placas de isolamento térmico. A separação entre as unidades consecutivas dar-se-ia por painéis faceando os pilares; o fechamento correspondente às fachadas iluminantes seria por painéis-armário e vidro, sendo dez módulos nas fachadas externas e oito nas internas ao bloco, neste caso complementados por um módulo armário de piso a teto que cria um marco e um pequeno recesso para a porta de acesso. Na execução da obra foram empregadas lajes nervuradas fundidas in loco cuja aparência final se assemelha formalmente à solução pré-fabricada; os módulos painéis ficaram reduzidos em planta ao número de cinco na fachada externa e quatro na interna, os quais finalmente foram executados de maneira monolítica.

A repetição por mais 10 mil vezes da unidade habitacional de Cumbica parecia ser a circunstância ideal para viabilizar a realização dos ideais de pré-fabricação implícitos (inclusive nos "protótipos" conformados pelas casas unifamiliares projetadas antes e depois por seus autores), ativando inclusive sua potencialidade urbanística enquanto proposição exemplar para a conformação da cidade.

Mas o fato de que mesmo assim terminou não sendo possível a pré-fabricação, que não se viabilizou no caso de Cumbica – apesar de sua hipótese ter norteado praticamente todo o projeto, da concepção da unidade ao arranjo urbano – é mais importante do que parece numa primeira avaliação; e creditá-lo apenas à incúria política e econômica é simplificar excessivamente os termos do problema.

Em Le Corbusier, como em vários de seus contemporâneos da vanguarda do movimento moderno, a idéia da pré-fabricação como caminho óbvio, natural, inexorável e indiscutível para o futuro da construção civil origina-se menos de análises objetivas das possibilidades efetivas da indústria da construção e mais de uma analogia mecânica com a construção de navios, aviões e carros (mais recentemente, de eletrodomésticos). Há, entretanto, pelo menos uma diferença fundamental entre esses artefatos e as edificações, como ressalta Peter Collins no capítulo "The mechanical analogy" do livro *Changing Ideals in Modern Architecture*: é que eles são feitos para se moverem, ou, no caso dos eletrodomésticos, serem movidos. A questão das dimensões avantajadas e do peso das unidades habitacionais, ou de seus elementos de montagem, dificulta ou impede sua mobilidade, definindo limites bastante precisos para a standardização na construção civil. A solução poderia ser, como sugere Le Corbusier, "abandonar a argila, a pedra, a argamassa" por outros materiais; mas em seu momento ele dispunha apenas do concreto e do aço para substituí-los, o que não chega a resolver a limitação de peso/tamanho.

Diferentemente da proposta de Cumbica, há algumas tentativas dos anos 1960 de utilizar materiais mais leves, como plásticos e alumínio, de maneira a tentar superar essa contradição; ou senão, transfere-se a questão do peso para a questão da criação de máquinas de transporte e montagem das partes. Pode-se crer que se trata de uma questão que o avanço tecnológico eventualmente vem resolvendo; de qualquer maneira, seria o caso de questionar se o problema não é responder à pretendida inevitabilidade teleológica da pergunta implícita na pré-fabricação, mas verificar de novo as bases na qual essa pergunta se funda, as quais talvez determinem que sua resposta permaneça, mesmo que parcialmente, insolúvel.

Uma experiência única na construção de uma escola

O Edifício de Aulas (B-1) da Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo, em São Carlos, de Hélio de Queiroz Duarte e Ernest Robert de Carvalho Mange (1953),

foi projetado como parte da proposta geral de implantação do campus da USP (1952), cuja nova “cidade universitária”, situada na então periferia da cidade teria relativa auto-suficiência, englobando áreas e equipamentos para administração, ensino (aulas e laboratórios) habitação e recreação. Entretanto, além do Edifício B-1 para salas de aulas, cuja

execução arrastou-se por vários anos (ainda em 1956 estava apenas na estrutura, ficando pronto só em 1959^{xii}), praticamente nenhuma das outras obras do plano foi realizada seguindo o desenho original; e mesmo esse prédio, que era parte de um conjunto de edifícios semelhantes, restou isolado e sem continuidade, uma “solitária testemunha das nobres intenções do plano original”^{xiii}. Subtraído o contexto que embasava sua proposição o edifício ganhou fortuitamente um papel monumental e excepcional que em absoluto invalida sua qualidade intrínseca, embora frustrasse algumas de suas premissas prototípicas.

Entretanto, o Edifício B-1 desde sempre assumira o papel de proposta singular, que os autores consideravam “obra rara no meio brasileiro e talvez experiência única em alguns aspectos”^{xiv}. Sendo escola, e de engenharia, desejava-se que ela desse uma contribuição técnica ao ensino e à prática profissional, além de satisfazer plenamente suas necessidades pedagógicas. Assim, valorizou-se em primeiro plano “o critério de flexibilidade do espaço”, a ser obtido através da “modulação e tipificação”, que não se limitaria “aos elementos da estrutura resistente e de vedação interna e externa, [pois] as instalações hidráulicas e elétricas gozam também de absoluta flexibilidade [...sendo] solucionadas espacialmente em verdadeiras artérias horizontais e verticais permitindo permanente elaboração e inspeção”. Os cuidados com a flexibilidade estenderam-se também a estudos sobre questões de conforto térmico, iluminação e acústica.

A solução portante em apoio único central foi justificada pela adaptação potencial a diferentes terrenos (justificando sua vocação prototípica e repetível), com “estrutura em árvore” de colunas conformadas por pilar duplo central espaçado a cada 16 módulos de 70 cm cada [11.20 m]. Os planos horizontais estruturados em balanços simétricos de 4.55 m tornavam cada coluna responsável pela carga de uma área de cerca de até 125 m². O edifício com largura de 16 módulos [11.20 m] e comprimento de 144 módulos [100.80 m] organiza-se longitudinalmente em um ritmo de quatro módulos em balanço, três intercolúnios com 16 módulos cada, um intercolúneo de 16 módulos abrigando sanitário, armários e escada, um intercolúneo especial de oito módulos abrigando dois WC

e elevador, mais quatro intercolúnios de 16 módulos cada e outro balanço com quatro módulos. O bloco tem três pavimentos acima do nível pilotis, deixado quase totalmente em aberto exceto pela delimitação de uma área de recepção e acesso; além de cobertura em terraço disposta sobre colchão de ar para melhor conforto térmico e facilidade de impermeabilização. A orientação norte-sul das longas fachadas, com corredores na face norte, evita a insolação direta nas áreas de aulas e espaços administrativos; a relativa pequena espessura do bloco facilita a ventilação cruzada. Um bloco de escadas e sanitários internos, centralizados, é complementado por duas escadas externas na fachada norte, na direção das penúltimas colunas de cada extremidade.

O corte estrutural esquemático explica e sintetiza a solução que, por assim dizer, nasce de sua extrusão longitudinal, alterada em sua regularidade apenas na porção central ou core de utilidades. A secção trapezoidal das vigas transversais além de adotar a forma estruturalmente mais econômica tem seu desenho mantido na solução dos forros que seguem sua linha inferior criando vazios para o percurso das utilidades. A solução em coluna "dupla" amarrada, mostrando face contínua de um lado e dispondo um vazio do outro facilita a passagem vertical de utilidades e o escoamento das águas pluviais da cobertura.

Embora a solução estrutural e formal tenha como precedente notável o Pavilhão Suíço na Cidade Universitária de Paris, de Le Corbusier (1930), difere deste em vários pontos importantes.

PAVILLON SUISSE. PARIS 1930-32

Elévation de la façade sud

No Pavilhão Suíço a estrutura em concreto com apoios centralizados é responsável apenas pelos pilotis e primeiro plano de laje, seguindo dali para cima em estrutura metálica leve, com modulação mais miúda que atende e organiza a compartimentação necessária ao uso habitacional; enquanto no Edifício B-1 a solução em coluna central em concreto se prolonga verticalmente por todos os andares garantindo maior espaçamento estrutural e conseqüente flexibilidade dos usos nos pavimentos-tipo. Nestes, a regularidade na disposição dos intercolúnios definindo um grande módulo de 11.20 x 11.20 m ao qual se acrescenta um balanço de 2.80 m nas extremidades menores do bloco revela um raciocínio construtivo racionalizado e repetitivo distinto da opção de Le Corbusier, que prefere manter a dimensão linear total da fachada equivalente a cinco dos seus intercolúnios (de cerca de 16.50 m) mas “deslocando para dentro” os últimos pilares das pontas, resultando em um vão menor seguido de balanço – solução sofisticada onde a lógica compositiva prevalece sobre a construtiva. A preferência compositiva também justifica a variação corbusiana no desenho das colunas, cuja secção se altera conforme a posição no seu conjunto e em relação aos acessos, sutilezas absolutamente distantes da maneira engenheral paulista, que não deixa de atender à simetria e decoro, porém com simplicidade espartana elevando a repetição, o mais homogênea possível, a norma.

Também razões de engenharia justificam a opção paulista pelo concreto armado deixado aparente - “procurou-se imprimir ao concreto o espírito de uma escola de futuros engenheiros” - e pela vontade em realizá-lo com “pré-fabricação máxima dos

elementos tipificados da estrutura resistente e vedação”, o que permitiria executá-los sem andaimes externos e num prazo de seis meses. Alegava-se que assim o “processo construtivo avançado” se justificaria “tendo em vista razões econômicas”: entenda-se, não por ser mais barato, mas porque a possibilidade de repetição, rapidez de execução e uso imediato contrabalançaria e diluiria relativamente os custos pela maior eficiência dos resultados. A delonga e incompletude das obras – característica freqüente nesta e em inúmeras outras situações assemelhadas em outras construções posteriores, nascidas dos mesmos conceitos e vontades – transformaria algumas das obras da arquitetura paulista brutalista em caros e belos protótipos de uma nunca atingida e sempre almejada industrialização da construção.

A grande experiência prévia dos autores no campo da construção escolar e da construção de cunho industrial embasou e qualificou de forma excepcional a proposta do Edifício B-1, dando continuidade a projetos anteriores também de flexibilização dos espaços a partir de estrutura com apoio central, como o desenvolvido para o Internato do Senai em Campinas (1952).

Convencional rápido versus pré-fabricado demorado

Em São Paulo até os anos 1960 possivelmente a única experiência razoavelmente bem sucedida e efetivamente realizada de habitação coletiva empregando tecnologias de pré-fabricação ocorreu no projeto para o Setor Residencial da Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira (CUASO) da Universidade de São Paulo (também conhecido como Conjunto Residencial da USP, ou CRUSP).

No início da década de 1960 foram realizados os projetos e a seguir implantados vários edifícios na CUASO, tendo o Fundo para a Construção da CUASO, coordenado pelo arquiteto Paulo Camargo de Almeida, “convocado um número grande de arquitetos para em conjunto estudarem o re-planejamento da área”. O projeto do setor residencial foi atribuído aos arquitetos Eduardo Kneese de Mello, Joel Ramalho Jr. e Sidney de Oliveira^{xv}. O terreno

para o CRUSP situava-se entre o jamais construído centro social no seu lado noroeste e faceando um grande vazio que dava para o acesso da universidade e, mais adiante, para o setor esportivo, no lado sudeste; podendo-se considerá-lo como virtualmente isolado, relembrando as fotos de sua implantação algo das imagens da construção de Brasília, até por se tratar de área bastante plana da várzea do Rio Pinheiros, canalizado já no começo do século XX, para o qual se volta o lado menor do terreno.

A solução proposta define 12 blocos lineares sobre pilotis dispostos sucessivamente em duas alas de seis blocos, espaçados entre si por distância igual a seu comprimento e justapostos de maneira defasada com a outra ala, alinhando-se seus topos de tal maneira que uma passarela coberta de interligação pudesse conectar a todos passando sob seu primeiro intercolúnio. Esse passeio coberto interliga o conjunto a pontos de parada de ônibus e a um restaurante situado, no projeto inicial, entre o quinto e o sexto edifício. Os blocos estão orientados com as fachadas longitudinais no sentido nordeste (apartamentos) e sudoeste (circulação), com seis pavimentos sobre os pilotis, dez apartamentos para três estudantes cada por andar, num total de 720 apartamentos para 2.160 pessoas, com circulação vertical por torre de escada situada próxima à passarela de acesso, com dois elevadores parando no térreo e no patamar intermediário das escadas, de maneira a dar acesso aos dois níveis acima e abaixo e reduzir o número de paradas (economia que, na época, parecia ser significativa); prevendo-se também uma outra escada de emergência próxima da outra extremidade do bloco.

O memorial publicado dá conta de que "os arquitetos estudaram, inicialmente, vários tipos de acomodações, para um, dois e três alunos por quarto. Depois de discutidos esses estudos pela comissão planejadora, os diretores do Fundo [de Construção da CUASO] optaram pela solução que agrupa os alunos em número de três"^{xvi}. Não fica clara a razão dessa opção, exceto pelo fato de ela não estar em absoluto

condicionada pela proposta arquitetônica. Até porque esta concebeu os edifícios empregando de maneira plena os conceitos de planta livre e de estrutura independente, de maneira a ser possível praticar diversos tipos de arranjos, prevendo-se também o uso de divisórias leves e/ou armários na separação entre as unidades. Essa homogeneização mais ou menos forçada, e arquitetonicamente desnecessária, entretanto estava posta como paradigma não apenas neste caso, mas era, e continua sendo, uma das regras vigentes mais persistentes e menos justificáveis que comumente se aplicam por desejo dos clientes institucionais (não aos usuários finais) ao tema da habitação social.

Para tentar imaginar um motivo de sua origem, poder-se-ia talvez imaginar uma hipótese: a de que um conjunto talvez seja concebido como uma agrupação de unidades estanques e finitas, nascendo de uma solução padrão de "casinha" que é então repetida; mesmo quando não é o caso, é concebida como um "objeto", a ser repetido, justaposto e empilhado. Talvez por analogia com os blocos de construção dos jogos infantis (como os famosos jogos Froebel, ou a versão nacional do "pequeno engenheiro"), imagem presente nos anos 1960 e retomada pelos metabolistas japoneses e pelo grupo inglês Archigram na idéia de "plug-in": uma unidade que se pré-fabrica (quase que se extruda, como se de matéria plástica fosse) e se conecta numa estrutura base de suporte. Mas esses talvez

sejam motivos demasiado inteligentes e a massificação das unidades deva-se, apenas, à falta de imaginação e à cristalização mental dos empreendedores.

No caso do CRUSP, o projeto era de fato mais inteligente. E mais flexível do que a idéia divertida, porém pouco factível, do objeto plugável: a unidade não é a habitação, mas o bloco, e dentro dela, a subdivisão pode ser livre, resultando em distintas unidades sem perda da unidade do conjunto. Não se trata de nenhuma novidade, mas simplesmente da correta e apropriada aplicação do esquema básico Dom-ino, cujas possibilidades se realizam neste exemplo de maneira plena - exceto pelo fato de o cliente ter preferido desnecessariamente tornar rígidas as possibilidades abertas; conforme assinalam os autores, "o sistema estrutural proposto foi de estruturas de concreto armado, independentes das paredes de vedação; internamente as paredes divisórias, leves,

seriam de painéis e armários"^{xvii}.

A repetição da solução de um mesmo bloco linear por doze vezes justificaria, segundo seus autores, "que essa estrutura fosse pré-fabricada, tendo em vista o número infinito [sic] de repetições de peças iguais. Executadas essas peças em oficinas com mesas metálicas vibratórias não só seria alcançado sensível barateamento da obra (somente o madeiramento de formas e andaimes representa hoje aproximadamente 30% do custo do concreto armado), como esses elementos poderiam ter melhor acabamento e sua montagem ser mais rápida".

Mas todas essas declaradas e aparentes vantagens omitem os possíveis problemas que adviriam da pré-fabricação, ainda mais naquele momento histórico - como as dificuldades e os custos de transporte, o custo dos equipamentos de montagem, a ausência de tradição tecnológica obrigando previamente a difíceis e custosos testes e ensaios, o custo muito baixo da mão-de-obra não qualificada então normalmente empregada na construção civil, fazendo com que pouco conviesse substituí-la por mão-de-obra especializada e equipamentos mais caros. Ademais, "tratava-se de construção que seria obrigatoriamente feita pelo sistema de concorrência pública", de maneira que "o Fundo exigiu que os cálculos estruturais apresentados fossem do tipo convencional, [para concreto] fundido na obra, porque não se tinha notícia, então, de firmas que

estivessem equipadas para a execução de trabalho desse tipo, e a concorrência ficaria na dependência de importação ou fabricação desses equipamentos”.

Mesmo assim, ganhou a concorrência uma empresa que já tinha alguma experiência de pré-fabricação ou, pelo menos, dispunha dos equipamentos de elevação e transporte. Mas “o governo do estado de São Paulo havia assumido o compromisso de aprontar seis prédios do setor de habitação para [ser usado como] alojamento dos atletas dos Jogos Pan-americanos. Em vista desse compromisso, e tratando-se a construção em pré-moldado de uma especialização nova com possibilidades de surgir imprevistos que dificultassem a conclusão das obras em tempo hábil, resolveu o Fundo para a CUASO dividir a concorrência em duas partes, contemplando os vencedores com seis prédios em pré-moldado e entregando ao segundo colocado a construção de seis prédios no processo tradicional”.

Esse trecho do memorial é muito significativo por demonstrar até que ponto a idéia de pré-fabricação (ou pré-moldagem, como é algumas vezes nomeada) não resultava em absoluto das condições precípua de desenvolvimento tecnológico ou de imposições sociais e econômicas da realidade vigente, mas do desejo dos autores, arquitetos, de torná-la possível de qualquer maneira, menos por capricho e muito mais por uma verdadeira e profunda crença em ser esse o caminho correto a se tomar - e uma vez que ele não se apresentava facilmente, havia que abrir a mata virgem a facção: “os arquitetos, os construtores e o ‘Fundo’, orgulhosos de abrirem esse novo campo de construção [...] esse pioneirismo no campo da industrialização da construção civil lança perspectivas promissoras à solução de graves problemas nacionais, como o da habitação

popular, edifícios educacionais, hospitalares, públicos, etc.^{xxviii}. Muito embora, naquele momento, o exemplo do CRUSP servisse também para revelar, mesmo que ingenuamente, um certo paradoxo: o de que a construção convencional resultava ser mais rápida e confiável.

Embora os seis edifícios executados “convencionalmente” tenham sido construídos primeiro, ia rapidez nos prazos só foi possível, se não pela pré-fabricação da obra bruta, ao menos pela sistematização e adequada concepção dos detalhes, já que “não foram usados tijolos; feita a estrutura iniciou-se imediatamente a montagem das divisões, painéis e armários; a estrutura [era] muito leve e simples, [com] peso reduzido dos prédios [permitindo economia nas fundações e estrutura]; canalizações não embutidas, com facilidade na montagem e em futuras inspeções [com a passagem em dutos verticais e forros horizontais]; nenhum

serviço de pintura, os materiais apresentavam-se em sua cor e textura naturais; pisos de massa plástica assentados diretamente no concreto [possivelmente com o piso total do pavimento sendo executado antes das divisórias]; peitoris coloridos de Formiplac assentados nos caixilhos de alumínio; paredes externas cegas, de chapa corrugada Eternit, simplesmente parafusadas^{xxix}. Essa exposição dos materiais in natura, característica do brutalismo, é sobre-enfatizada em seu valor didático na execução da obra civil: “[os autores] desejam apresentar, no próprio ambiente de ensino [a USP], detalhes dessa experiência, conservando a estrutura aparente, com suas junções e ligações à mostra^{xxx}.”

De qualquer maneira a obra do CRUSP teve de fato um alto grau de pioneirismo, já que apenas no final do século XX é que boa parte de seus pressupostos passaram a ser, ainda que parcialmente, aplicados em obras habitacionais correntes, e apenas por algumas grandes empresas, e talvez somente após a pressão causada pela grande elevação de custos relativos à mão-de-obra exigindo medidas de economia com foco na eliminação dos desperdícios, ainda hoje praticados em alto grau na construção civil, que segue sendo feita com demasiada freqüência de maneira artesanal e precária.

Depois das miragens, um oásis sistêmico

Apesar das frustrações e das tentativas falhadas, os esforços para concretizar uma mais ampla pré-fabricação dos elementos construtivos enquanto meta necessária para superar o caráter artesanal da construção civil em prol de uma maior precisão, rapidez e confiabilidade começam no final dos anos 1960 a não apenas estar presentes nos discursos e lições de arquitetura, para tornar-se cada vez mais uma realidade, em especial nas construções voltadas para uso industrial, com algumas raras mas importantes exceções de edifícios destinados a outros usos.

A realização de Brasília ajudou, mas ainda pouco, na concretização desse ideal. A distância de seu sítio em relação às demais cidades, a ausência de estradas, a rapidez de sua execução não facilitava o uso de estruturas pré-fabricadas de concreto, a serem realizadas nos grandes centros e depois transportadas e tampouco parecia haver interesse em criar fábricas de pré-moldados no planalto central, face ao custo do transporte dos insumos e o risco de ver a indústria restar sem utilidade após o fim do esforço construtivo imediato. Embora uma construção pré-fabricação possa ser realizada mais rapidamente que outra convencional, a implantação inicial de sua planta produtiva não o é assim tanto: vencer essa inércia tomaria um certo tempo, que o interesse político dos construtores de Brasília não poderia avaliar, sob pena de não ver a capital pronta no prazo. Situação que se via ainda mais complicada pela relativa ausência de um pensamento e reflexão nacional mais desenvolvidos sobre o tema, que só começam a ocorrer a partir de fins dos anos 1960, e mais propriamente, na década de 1970.^{xxi}

De fato, embora nos anos 1960 ocorram algumas poucas, experiências efetivas de construção de obras empregando pré-fabricação extensiva, não só da estrutura como dos elementos de fechamento, elementos de infra-estrutura, etc., será apenas na década seguinte que esse impulso vai se incrementar. E apesar da maioria dos autores considerar que o principal interesse na aplicação da industrialização da construção seria na superação do sempre imenso déficit habitacional, de fato ela só irá se consolidar na construção de edifícios industriais: não apenas por proporcionar rapidez de execução, mas por que nesses casos a relativa crieza na resolução formal e de acabamentos podia passar por irrelevante. E paradoxalmente, sua não aplicação em conjuntos habitacionais se dava por razões de ordem econômica, pois encarecia-os – já que seu pretense barateamento dependia de sua aplicação persistente, que não chegava nunca a acontecer.

As exceções notáveis e pontuais de uso pleno da pré-fabricação na arquitetura, no ambiente paulista dos anos 1960, além do projeto e construção do alojamento para os estudantes na CUASO-USP, 1962, foi o edifício de escritórios^{xxii} da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, 1968, de Paulo Bruna, Arnaldo Martino, Antonio

Sergio Bergamim e José Guilherme Savoy de Castro, projeto vencedor de concurso nacional.

Planta de situação: 1 - Estábulo para 5.000 bovinos; 2 - pista de festejo e desfile; 3 - pista para julgamento; 4 - pista coberta; 5 - arquibancadas para 40.000 pessoas; 6 - escritório, administração, som etc.; 7 - depósito de forragem e ração, almoxarifado; 8 - depósito de cana; 9 - alojamento para 800 peões; 10 - restaurantes; 11 - churrasqueira; 12 - pavilhões de produtos industriais; 13 - pavilhões de produtos de origem animal; 14 - residências; 15 - estacionamentos; 16 - portarias; 17 - Secretaria da Agricultura

A Secretaria de Agricultura foi implantada em meio a uma ampla área verde situada no Parque do Estado. Interessante notar que a ata do júri valoriza nem tanto o emprego de um sistema pré-fabricado como a correção na implantação proposta, que cria uma interligação entre duas avenidas existentes cortando o parque, e situando as construções parcialmente sobre a mesma, transformando-a não numa avenida de passo, mas num sistema que parte dos fluxos da infra-estrutura urbana (acesso de automóveis, utilidades e dutos), de maneira a organizar o conjunto bastante extenso de edifícios em uma pequena cidade. Talvez, à maneira das "New Towns" inglesas, cuja centralidade se dá por uma praça central de pedestres, de passagem obrigatória para o acesso aos edifícios - de maneira a estimular um ponto de encontro e troca informal que serve de referência, necessária em função da complexidade do conjunto conformado por uma

articulação bastante variada de edifícios, cuja homogeneidade formal, entretanto, é garantida pelo emprego extenso e exclusivo de elementos pré-fabricados.

A idéia da cidade como uma malha de fluxos, parte terrestre, parte aérea, presente em Le Corbusier e retomada em tom de revisão crítica na obra de autores ligados ao Team X e ao brutalismo inglês, como o casal Alison & Peter Smithson – como a proposta das “cluster cities” (1957), e mais ainda o “urban structuring” presente na proposta para Berlin-Hauptstadt (1958) - parece ter sido revista na proposta para a Secretaria da Agricultura através dos seus amplos corredores de circulação entre os vários blocos, quase vias elevadas de circulação, cujo “calibre” ou amplitude é variável em função de acessibilidade e restrição dos setores que acedem. Cada bloco corresponde a um item determinado do programa e dele extrai sua necessidade de áreas úteis, de proximidade com outros blocos, etc., sendo tais questões funcionais cuidadosamente tratadas e atendidas, de maneira que o resultado parece gozar de uma saudável “funcionalidade” que parece não apenas alheia mas oposta a qualquer preocupação formal a-priorística; podendo-se dizer que o edifício “resulta” mais do que “nasce”. Entretanto, notam-se alguns cuidados no arranjo que dificilmente são de origem aleatória, ou indeterminada: uma simetria balanceada não rígida mas perceptível, tomando como eixo a via de acesso e compensando cuidadosamente eventuais diferenças no volume total das

áreas de cada um dos lados da ocupação, principalmente através do dispositivo de tornando vãos-pátios mais ou menos generosos, que virtualmente compensam eventuais desbalanços; além de haver uma sutil disposição "piramidal" do conjunto, com as bordas com edifícios preferentemente mais baixos e o centro, por sobre o cruzamento, ligeiramente mais elevado. Tais cuidados não são excessivamente evidentes, mas tampouco são secundários - já que o uso de elementos pré-fabricados não exclui a necessidade de tratar de questões básicas de qualquer arquitetura, quais sejam a unidade e o equilíbrio volumétrico.

A pré-fabricação dos elementos em canteiro incluiu não apenas as estruturas principais, mas um variado rol de elementos secundários, mas não menos importantes, necessários à proteção solar e ao acabamento dos edifícios. Em todos os sentidos esta obra assume um caráter prototípico e exemplar: não apenas pela precocidade com que desenvolve uma arquitetura a partir de elementos pré-fabricados, como por fazê-lo de forma adequadamente equilibrada, sem descuidar dos detalhes, e usando o concreto aparente não somente por suas qualidades portantes, mas igualmente aproveitando suas possibilidades plásticas, sem desviar para o excesso formal ou estrutural que já vinha se anunciando como desenvolvimento seguinte da arquitetura brutalista, contra o qual esta obra parece fazer um mudo apelo à ordem.

Mas a beleza é fundamental

Na publicação do projeto "Plano para uma cidade satélite" de 1965, de fato uma proposta de conjunto habitacional para 50 mil pessoas em Cotia, arredores de São Paulo^{xxiii}, o arquiteto e historiador Nestor Goulart dos Reis Filhos tece algumas considerações gerais sobre o tema da habitação e de sua pretendida conexão íntima com a industrialização da construção. Dez anos depois Reis Filho apresenta o livro de Paulo Bruna, "Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento"^{xxiv}, baseado na sua tese de doutoramento de 1973, ainda hoje uma referência no tema. Pela primeira vez no Brasil o assunto da industrialização da construção é examinado de maneira totalmente no-

nonsense, sem miragens e tampouco sem oásis. E apesar disso, o autor deixa claro que a viabilidade da industrialização não se centrava em temas técnicos, mas em outra ordem de questões: "foi-se tornando claro, à medida que os estudos prosseguiram e que experiências práticas eram realizadas, que os problemas da industrialização da construção não são técnicos; que as dificuldades encontradas não são de ordem tecnológica, produtiva ou organizativa; são, na realidade, problemas muito mais administrativos, de caráter econômico, político e social". Mas há também outro problema, de difícil solução, para a viabilização da industrialização da construção que se poderia dizer, aproveitando no triângulo vitruviano, que repousam no vértice da venustas, ou beleza, entendida como proporção, equilíbrio, unidade, e caráter apropriados.

A miragem da industrialização parece ter afetado a linguagem do brutalismo paulista muito mais de maneira simbólica que efetiva. No entanto, seus poucos exemplos dos anos 1950-70 que buscaram percorrer de maneira mais efetiva esse caminho nos apresentam, cada qual, algumas lições importantes com as podemos quais aprender – talvez, até, para superá-las de uma vez e seguirmos adiante esses (ou outros) caminhos.

Notas

ⁱ Este trabalho aproveita vários trechos da tese de doutoramento da autora, "Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973" (PROPAR, 2005), reunidos sob uma nova redação cujo foco é a questão da industrialização.

ⁱⁱ Especialmente quando tratam da obra icônica de Le Corbusier que soma em si mesma ambas ambições: a Unidade de habitação de Marselha, concebida como objeto industrializável e executada como objeto brutalista. O próprio autor elabora um discurso dos mais especiosos tentando conciliar ambas coisas como se fossem apenas o resultado de um contratempo – negando, de certa maneira, o fato de que Le Corbusier já vinha buscando esse caminho de rusticidade desde a década de 1930, fato que a Unité vem corroborar, e não o contrário.

ⁱⁱⁱ KOMENDANT, Karl/ 2000. 18 años con El arquitecto Luis.I.Kahn. A Coruña: Colégio Oficial de Arquitectos de Galícia, p.59

^{iv} BRUNA [1976] aponta, nas décadas de 1950-60, apenas dois casos, ambos aqui estudados: CRUSP/CUASO e Secretaria da Agricultura de São Paulo.

^v Acrópole, nº 319, jul. 1965, p. 34-5

^{vi} O próprio autor queixa-se, no memorial publicado, da má formação universitária que não proveria esses conhecimentos, por concentrar-se em debates mais amplos, provavelmente de cunho urbanístico e com implicações de ordem sociológica: "a formação universitária que a nova geração recebeu, orientada para as amplas tarefas [...] dá origem a prematuras experiências". Idem, ibidem.

^{vii} XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. 1983. Arquitetura moderna paulistana. São Paulo: Editora Pini, p. 69: "Tudo isso faz com que externamente a casa não tenha transparência que permita a percepção do sistema estrutural adotado, o que é de lamentar, porque a todos passa despercebido o esforço de obtenção dos balanços que deixam livres os bordos da laje".

^{viii} "Reflexões sobre o brutalismo caboclo". Entrevista concedida por Sérgio Ferro a Marlene Millan Acayaba publicada na Projeto, nº 86, abr. 1986, p. 70.

^{ix} ARTIGAS, João Baptista Vilanova. 1981. Caminhos da arquitetura. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, p.13. Possivelmente, até, por observação das obras e frustrações de seus diletos discípulos Sergio Ferro e Rodrigo Lefevre; pois ao contrario do que reza a lenda conformada a partir dos anos 1970, há mais dialogo do que contraponto entre estes e aquele.

^x Assim como a de outros arquitetos, dos quais se poderia também destacar a Carlos Millan.

^{xi} Para uma análise mais pormenorizada desse aspecto, ver Zein [2005, 214-6].

^{xii} Cf. Habitat, nº 33, ago. 1956 e Acrópole, nº 249, jul. 1959.

^{xiii} SEGAWA,Hugo. "Helio Duarte, moderno, peregrino, educador". [in] revista AU nº 80, out./nov. 1998, p.64. As informações biográficas sobre Hélio Duarte aqui indicadas foram também extraídas desse texto.

^{xiv} Trechos do memorial, publicado similarmente nas revistas Habitat e Acrópole já citadas

^{xv} Acrópole, nº 303, fev. 1964, p. 93.

^{xvi} Idem, p. 94.

^{xvii} Idem, p. 95, bem como citações seguintes.

^{xviii} Idem, p. 101.

^{xix} Idem, p. 98.

^{xx} Idem, p. 101.

^{xxi} O primeiro estudo sistemático nesse sentido foi realizado pelo Prof. Dr. Paulo Bruna na sua tese de doutoramento em 1972, publicada em 1976 [Bruna, 1976].

^{xxii} O projeto de edifícios de escritórios deu campo para outros experimentos de pré-fabricação, em especial de elementos de fachada, seguindo algumas propostas abertas pelos desenvolvimentos da obra de Marcel Breuer dos anos 1960/70; nesses casos se poderia destacar os Edifícios Sede da Ericsson do Brasil, de Charles Bosworth (1968) e o Edifício Sede da Construtora CBPO, de R.N.Rocha Diniz e Sidonio Porto (1968).

^{xxiii} Acrópole nº 319, jul.1965, p.24-7.

^{xxiv} BRUNA, Paulo Julio Valentino. 1976. Arquitetura, industrialização e desenvolvimento, São Paulo: Perspectiva